

MÜSTƏQİL TÜRK RESPUBLİKALARINDA DİL SİYASƏTİ (MÜASİR DÖVR) BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ TÜRK CUMHURİYETLERİNDE DİL POLİTİKASI (SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER)

Prof.Dr. Elçin İbrahimov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215724>

XÜLASƏ. SSRİ-nin dağılmasından sonra qurulan müstəqil ölkələrin oxşar ortaq xüsusiyyətlərdən biri də təxminən 70 il davam edən rus mədəniyyəti və kommunist fəlsəfəsinin tamamilə mənimsənilməməsi idi. Çünki rus mədəniyyəti bu xalqların milli-mədəni dəyərlərinə xor baxmış, kommunist model də yoxsul qalmalarına səbəb olmuşdu. Bu səbəbdən müstəqillik əldə edən kimi bazar iqtisadiyyatına keçdilər və öz mədəni dəyərləri çərçivəsində milli dövlətlərini yenidən qurmağa başladılar.

Yeni respublikaların bəzilərində dil siyasəti əsasən millətçilik konsepsiyasına əsaslanırdı (Azərbaycan, Türkmənistan). Bunun əsas səbəbi isə istər çarizm, istərsə də SSRİ dövründə həyata keçirilən millətlər siyasətinin mərkəzində yerli dillərin (ana dillərin) dayanması idi. Milli dillər məsələsi sovet dil siyasətinin "əsas vasitəsi" idi.

70 illik Sövet dövründə aparılan siyasətdə dil məsələsi elə həssas nöqtəyə çevrilmişdi ki, hələ İttifaq dağılmamışdan əvvəl bir neçə respublikalarda 1989-1990-ci illər arasında ard-arda dil haqqında qanunlar qəbul edildi. Estoniyada (18 yanvar 1989), Azərbaycan (23 sentyabr 1989), Özbəkistan (21 oktyabr 1989) milli dillərini dövlət dili elan edən qərarlar çıxardılar. Milli dillərlə bağlı qanunların qəbul olunması bəzi ölkələrdə azsaylı xalqların narahatlığına səbəb olmuş, Gürcüstanda abxazlar, Latviyada rus və polyaklar, Moldovada qaqauzlar etiraz mitingləri keçirmiş və bu etirazlar vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi.

Müstəqillik qazanmış türk respublikaları təhsildə, elmdə, iqtisadiyyatda, ümumiyyətlə, bir çox sahələrdə dünya ilə inteqrasiya mərhələsinə qədəm qoydu. Elm və texnologiyanın inkişafı və dünya xalqlarının qloballaşan mühitdə sürətlə inteqrasiya etməsi, eləcə də informasiya məkanının genişlənməsi şəraitində türk xalqlarının da ümumi bir dildə ünsiyyət məsələsi artıq zərurətə çevrildi.

Açar sözlər: Türk respublikaları, dil siyasəti, milli dillər, Sövet dövrü, türk dünyası, azsaylı xalqlar.

GİRİŞ

SSRİ-nin dağılmasından sonra qurulan müstəqil ölkələrin oxşar ortaq xüsusiyyətlərdən biri də təxminən 70 il davam edən rus mədəniyyəti və kommunist fəlsəfəsinin tamamilə mənimsənilməməsi idi. Çünki rus mədəniyyəti bu xalqların milli-mədəni dəyərlərinə xor baxmış, kommunist model də yoxsul qalmalarına səbəb olmuşdu. Bu səbəbdən müstəqillik əldə edən kimi bazar iqtisadiyyatına keçdilər və öz mədəni dəyərləri çərçivəsində milli dövlətlərini yenidən qurmağa başladılar.

Yeni respublikaların bəzilərində dil siyasəti əsasən millətçilik konsepsiyasına əsaslanırdı (Azərbaycan, Türkmənistan). Bunun əsas səbəbi isə istər çarizm, istərsə də SSRİ dövründə həyata keçirilən millətlər siyasətinin mərkəzində yerli dillərin (ana dillərin) dayanması idi. Milli dillər məsələsi sovet dil siyasətinin "əsas vasitəsi" idi.

70 illik Sövet dövründə aparılan siyasətdə dil məsələsi elə həssas nöqtəyə çevrilmişdi ki,

hələ İttifaq dağılmamışdan əvvəl bir neçə respublikalarda 1989-1990-cı illər arasında ard-arda dil haqqında qanunlar qəbul edildi. Estoniyada (18 yanvar 1989), Azərbaycan (23 sentyabr 1989), Özbəkistan (21 oktyabr 1989) milli dillərini dövlət dili elan edən qərarlar çıxardılar. Milli dillərlə bağlı qanunların qəbul olunması bəzi ölkələrdə azsaylı xalqların narahatlığına səbəb olmuş, Gürcüstanda abxazlar, Latviyada rus və polyaklar, Moldovada qaqauzlar etiraz mitinqləri keçirmiş və bu etirazlar vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdi.

Müstəqillik qazanmış türk respublikaları təhsildə, elmdə, iqtisadiyyatda, ümumiyyətlə, bir çox sahələrdə dünya ilə inteqrasiya mərhələsinə qədəm qoydu. Elm və texnologiyanın inkişafı və dünya xalqlarının qloballaşan mühitdə sürətlə inteqrasiya etməsi, eləcə də informasiya məkanının genişlənməsi şəraitində türk xalqlarının da ümumi bir dildə ünsiyyət məsələsi artıq zərurətə çevrildi.

Bu proseslər türkdilli xalqlar üçün yeni imkanların və əlaqələrin yaranmasına səbəb oldu. Ölkələr arasında elm, təhsil, iqtisadi əlaqələr sürətli inkişaf yoluna qədəm qoydu. Belə ki, türk dünyasının mədəniyyət nazirlərinin, incəsənət xadimlərinin və elm adamlarının iştirakı ilə müxtəlif mövzularda mütəmadi olaraq konfranslar, simpoziumlar təşkil edildi. Bu tədbirlərdə gündəmdə olan əsas məsələ türk xalqlarının ortaq ünsiyyət dili ilə bağlı idi. Lakin yüksək səviyyədə təşkil edilmiş tədbirlərdə iştirakçıların eyni tarixi məcrada formalaşan dilin fərqli dialektlərində ünsiyyət qurması bəzi hallarda müəyyən çətinliklərə və anlaşılmazlıqlara səbəb olur. Keçirilən konfranslarda türkdilli xalqlar arasında ortaq ünsiyyət dilinin yaradılması mövzuları hər zaman müzakirə obyektinə olub.

Bundan sonra, *“1989-1990-cı illərdə hər bir respublikada dilin statusu və istifadəsi ilə bağlı mövzuları əhatə edən qanunlar qəbul olunmuş, hər bir respublika öz qanunlarında milli dillərin statusunun yüksəldilməsini açıq şəkildə ifadə etmişlər”*. (Garibova, 2012, s. 44)

1990-cı illərin əvvəllərində Özbəkistan, Azərbaycan və Türkmənistan 1928-ci ildən 1940-cı ilə qədər istifadə etdikləri latın əsaslı əlifba sistemində qayıtdılar. Sosial-siyasi səbəblərə görə Qazaxıstan və Qırğızıstan bu keçidi gecikdirmə qərarı aldı. Növbəti yarım əsrlərdə qeyd olunan ölkələrdə latın əlifbasına keçməklə bağlı bütün proseslər dərinlən və ətraflı nəzərdən keçiriləcəkdir.

Sovet dağıldandan sonra müstəqil ölkələrin dil siyasəti Sovet dil siyasətinin mənfi nəticələrini aradan qaldırmağa yönəlmişdir. Sovet dövründə rus dilinin və siyasətinin ciddi təsirinə məruz qalan milli kimlikləri canlandırmanın ən effektiv yollarından biri milli kimliklərə layiq olduğu dəyəri vermək idi. Müstəqillikdən sonrakı dil siyasətinin başlıca məqsədlərindən biri ikidilliliyin milli dilləri sıradan çıxarıb tək dilliliyə çevrilməsinə dərhal müdaxilə etmək idi. 1989-1990-cı illərdə İttifaq respublikalarının hamısında milli dilləri ön plana çıxaran, bu dillərin funksianallığını artırmağı hədəf seçən və bilvasitə, yaxud bilavasitə rus dilinin sosioloji funksiyasını məhdudlaşdıran qərarlar qəbul olunmuşdur. Xüsusilə sosial və ictimai sahələrdə milli dillərin danışılmasını və bu sahələrdə işləyənlərin bu dilləri öyrənmələrini təşviq edən siyasət milli dillərə simvolik funksiya qazandırmaq hədəfini aşaraq iqtidarın fərqli etnik qruplara mənsub fərdlər arasında bölüşdürülməsi “təhdid”i daşıyırdı.

Bu cəhətdən müstəqillikdən sonrasını dil siyasətinin əsas məqsədlərini aşağıdakı şəkildə qeyd edə bilərik:

1. Latın əlifbasına keçməklə milli dili inkişaf etdirmək,
2. Milli dillərin statuslarını yaxşılaşdırmaq,
3. Milli kimliyi inkişaf etdirmək,
4. Milli dildə danışanların sosioloji, siyasi və iqtisadi mövqeyini gücləndirmək və s.

Mərkəzi Asiya respublikaları, ümumiyyətlə siyasi, iqtisadi və mədəni oxşarlıqlarına və ortaq tarixlərinə görə bir bütöv kimi qəbul edilir. Sovet millətlər siyasətinin əsasını təşkil edən dil siyasəti, əhatə dairəsi və ideoloji mahiyyəti baxımından Sovet iqtidarının ən iddialı layihəsi olmuşdur. Mərkəzi Asiyada qurulan sosialist respublikaların dillərinin yeni standartlarını məqsədli şəkildə formalaşdıran gərgin kampaniyalar əlifba dəyişiklikləri əsasında baş vermişdir. Əvvəlcə ərəbcədən latın əlifbasına (1928) və daha sonra kiril əlifbasına keçiddə (1940) məqsəd inkişafı nəzərdə tuturdu, ancaq bu dəyişikliklər əvvəlki ilə yeni sistem arasındakı uçurumu daha dərinləşdirmişdi. *“V. İ. Leninin ölümündən sonra de-yure bərabər olan dillər arasında rus dilindən de-fakto rəsmi dil olaraq istifadə edilmişdir”*. (Kreindler, 1977, s. 82)

Dil siyasətində mərkəzçilik və çoxluq arasında bərabərlik İ. Stalin dövründə rus dilinin SSRİ-nin yeganə rəsmi olmayan “rəsmi dili”nə çevrilməsi ilə pozulmuşdur.

Sovet dil siyasəti İttifaqın sonuna doğru qarşılıqlı xarakter almışdır. Mərkəzi Asiya respublikalarındakı uğursuz “rəngli inqilablar” nəticəsində avtoritar Mərkəzi Asiya liderləri Qərbin demokratikləşmə təzyiqlərinə cavab olaraq Rusiya ilə münasibətləri möhkəmləndirərək mövcud mövqelərini qorumağa çalışdılar. Xarici siyasətini Rusiya əleyhinə quran və ABŞ-la strateji tərəfdaşlığını bu çərçivədə gücləndirən Özbəkistanda baş verən qanlı Andican üsyanından sonra Rusiya istiqamətində kəskin geosiyasi dönüş olmuşdur. Oxşar dəyişiklik Türkmənbaşının ölümündən sonra neytrallıq strategiyasından imtina etməyə başlayan Türkmənistanda da müşahidə olunur. Rusiyaya yaxınlaşma siyasəti Mərkəzi Asiyada mövcud olan siyasi maneələrin aradan qaldırılması və rus dilinin yayılması üçün daha əlverişli mühit yaradır. Bu vəziyyətdə, bir çox mütəxəssisin fikrincə, rus dili siyasi elitanın və kütlənin ortaq dili olaraq qalır və qalmaqda da davam edəcəkdir. Mərkəzi Asiya həm sovet dövründə, həm də bu gün dil siyasətinin bir-birinə qarışması baxımından unikal müşahidə və təhlil nümunəsidir.

Postsovet dövründə dövlət və milli kimlik quruculuğunda əsas element kimi dilin istifadəsində davamlılıq müşahidə olunur. Dünyanın etnik cəhətdən ən mürəkkəb bölgəsində dilin yenidən işlənməsi təbii olaraq daxili mühitlə məhdudlaşmayan problemlər qaldırır.

1988-ci ilin iyun və iyul Sov.KP Moskvada keçirdiyi Ümumittifaq Yığıncağında respublikalarda milli dillərin öyrənilməsinin əhəmiyyəti vurğulanmış və Sovet hökumətindəki bütün dillərin ayrı-seçkilik edilmədən bərabərliyi yönündə səsləndirilən ortaq fikir qəbul edilən qərarlara da təsir etmişdir.

Başqa bir vacib məsələ İttifaq respublikalarının qanunlarında rus dili ilə bağlı məsələlərə yanaşma fərqliliyi idi. *“Qazaxıstanda 1989-cu ildə qəbul edilən dil qanununda qazax dilinin statusunun yüksəldilməsi o dövr üçün Nursultan Nazarbayev tərəfindən atılan çox cəsarətli addım olsa da, ümumilikdə Mərkəzi Asiya türk respublikaları Azərbaycandan fərqli olaraq bu problemə daha ehtiyatlı yanaşırdılar”*. (Barbara, 2001, s. 83)

Bu respublikaların qanunlarında “rus dilinin xalqlararası ünsiyyət dili olma statusu” açıq şəkildə qeyd olunurdu.

Azərbaycanda qəbul edilən dil haqqında qanunda isə rus dilinə xüsusi status verilməmiş, yalnız rus dilinin və xalqın danışdığı başqa dillərdə sərbəst danışmağa icazə verilmiş, bununla bağlı xüsusi maddə qəbul edilmişdir. Deməli, rus dilinə status tanınmaması Azərbaycanın hələ Sovet İttifaqının tərkibində olduğu dövrdən başlayır.

Bununla bağlı akademik Ağamusa Axundov qeyd edir: *“Azərbaycanda 1978-ci il konstitusiyasında da rus dilinə status verilməsi ilə bağlı maddə yer almamışdır”*. (Smith, 1998, s. 150)

Yuxarıda qeyd olunan mütərəqqi hadisələr Sovetdən sonrakı dövrdə türk respublikalarında

dövlət quruculuğu və milli kimliyin formalaşmasının mərkəzində dayanan dil siyasəti üçün sağlam və əsas bazanı formalaşdırmışdır.

Bu gün müstəqillik əldə edən türk respublikalarında dillərin inkişaf strategiyası ilə bağlı yüksək səviyyədə dil siyasəti həyata keçirilir. Türk respublikalarında dillə bağlı sərəncamlar, uzunmüddətli dövlət proqramları qəbul olunmuş, icra edilmiş və bu gün də yerinə yetirilməkdədir.

Müstəqil türk respublikalarında dil siyasəti ilə bağlı həyata keçirilən dövlət proqramları və həmin proqramlarda əksini tapan məsələlər bunlardır: Azərbaycan Respublikasında "Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı"nda nəzərdə tutulan "Türk dillərinin fonetika, leksika və qrammatikasının müqayisəli tədqiqi sahəsində işlərin intensivləşdirilməsi, ortaq əlifba, terminologiya və ədəbi dillə bağlı birgə layihələrin hazırlanması – 2013-2020" maddəsi, "Qazaxıstan – 2040" strategiyasında türk dünyası birliyi, "Mərkəzi Asiya türk respublikaları 2030" proqramı, Qırğızıstanda qırğız dilinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə "2014-2020-ci il üçün Dövlət dilini inkişaf etdirməklə bağlı Proqram" və s. Həmçinin Rusiya Federasiyası, Çin Xalq Respublikası və İran İslam Respublikasında yaşayan azsaylı türk xalqlarının gələcəyinə dair müddəalara qanunlarda və dövlət proqramlarında müəyyən dərəcədə yer verilmişdir.

18 iyun 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi tətbiqi sahəsindəki çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə "Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi" ilə bağlı fərman vermişdir. Bununla da müstəqil türk respublikaları içərisində ilk dəfə Azərbaycanda latın əlifbasına keçid məsələsi birdəfəlik öz həllini tapmışdır.

Bu gün Türkiyə Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2020-2023-cü illəri əhatə edəcək "Türkcənin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və inkişafına dair Dövlət Proqramı" qəbul olunmuşdur. Bu proqram çərçivəsində məqsəd məktəbəqədər təhsildən 11-ci sinfə qədər şagirdlərin yazılı və şifahi türk dili biliklərinin səviyyəsini müəyyən edərək perspektivli bir yanaşma ortaya qoymaqdır.

Qazaxıstanda "Qazaxıstan – 2040" tədbirlər planı çərçivəsində hazırda həyata keçirilən dil siyasətini müsbət qiymətləndirmək olar. Yaxın gələcəkdə Qazaxıstanda qazax dilinin dövlət qurumlarında və cəmiyyətin bütün sahələrində yeganə dominant dil kimi istifadə ediləcəyinə inanırıq. "2025-ci ildə qazaxların deyil, məhz qazaxıstanlıların 95%-nin qazax dilində danışmasının planlaşdırılması bunu göstərir" (Gökdağ, 2015, s. 286-287). Həmçinin, latın əlifbası ilə bağlı son illərdə görülən işlər də Qazaxıstanda aparılan dil siyasətinin mühüm tərkib hissəsi saymaq olar. "Qazaxıstanın yaxın beş ildə (2025-ci il) latın əlifbası keçirilməsini planlaşdırması türk dünyasının əlifba birliyi yolunda atılmış addım kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir". (Gökdağ, 2015, s. 286-287).

"Mərkəzi Asiya ölkələri 2030" strategiyası ilə bağlı Özbəkistan Respublikasında 2019-cu ildə qəbul edilən "Özbək dilinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının"da keçmişdə latın əlifbasına keçilərkən baş verən xətalardan yenidən təkrarlanmaması üçün əlavə tədbirlərin görülməsi xüsusi qeyd olunmuşdur. Özbəkistanın Türk Şurasına (Türk Keneşi) tamhüquqlu üzv seçilməsi də gələcəkdə Türk dünyasında yerinə yetiriləcək ortaq strateji layihələrdə yer alması baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Bundan başqa Özbəkistanda latın əlifbasına keçidlə bağlı aparılan siyasəti də xüsusi vurğulamaq istərdik. Qeyd olunan tədbirlər planının mühüm komponentlərindən biri məhz Özbəkistanda latın əlifbasına keçid məsələsi təşkil edir.

Qırğız dilinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Qırğızıstan Respublikasında "2014-2020-ci il üçün Dövlət dilini inkişaf etdirməklə bağlı proqram" qəbul edilmişdir. Bu proqram çərçivəsində cəmiyyətin

bütün sahələrinə təsiri gündən-günə artan qırğız dilinin qloballaşmanın tələblərinə uyğun səviyyəyə çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin Qırğızıstanda da son dövrlərdə latın əlifbasına keçidlə bağlı proseslər ciddi şəkildə alınıb. Bununla bağlı Qırğızıstan Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunda bir çox əlifba layihələri hazırlanmış və ictimaiyyətin müzakirəsinə təqdim edilmişdir. Yeni əlifbanın 2020-ci ilin sonuna qədər qəbul edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Türkmənstanda digər Mərkəzi Asiya ölkələri ilə müqayisədə dil siyasəti ilə bağlı sabitlik və inkişaf özünü göstərir. Türkmən dili, xüsusilə yazı dili olaraq ölkə səviyyəsində yayılmaqda və milli birliyin təmin olunmasında böyük rol oynamaqdadır. Bununla yanaşı dövlət tərəfindən dillə bağlı bir çox proqramlar qəbul olunmuş və icra edilmişdir. Bu gün də bu proqramlar davam etdirilir.

Bu gün əsasən Rusiya Federasiyasında, Çin Xalq Respublikasında və İran İslam Respublikasında yaşayan türklərə həmin ölkələrin konstitusiyalarında türk dillərinin dövlət tərəfindən qorunmasına təminat verilməməsi bu ölkələrdə yaşayan türklərin dillərinin və mədəniyyətlərinin təhlükə altına düşməsinə səbəb olmuşdur. Bu gün Rusiya, Çin və İran kimi ölkələrdə çoxlu sayda və müxtəliflikdə türk xalqları yaşayır. Hər üç ölkədə həyata keçirilən dil siyasəti və dillə bağlı qəbul edilən qanunlar həmin azsaylı türk xalqlarının dillərini təhdid və təhlükə ilə üz-üzə qoyur. Gəncinin dünyanın başqa ölkələrində (əsasən, Moldova, Gürcüstan, Latviya, Macarıstan, Monqolustan və d.) yaşayan azsaylı türk dilləri də yox olmaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. Bu gün qeyd olunan ölkələrdə yaşayan türklərin dillərini qoruması ilə bağlı bir çox layihələr həyata keçirilməkdədir. Məhz bu layihə və fəaliyyətlərdə əsas məqsəd digər az saylı türk xalqlarının dillərini assimilyasiyadan qorumaq və inkişaf etdirməkdir.

Bütün bunlarla yanaşı bu gün müstəqil türkdilli respublikalarda və digər azsaylı türk xalqlarının yaşadığı ölkələrdə dil siyasəti ilə bağlı ciddi layihələr həyata keçirilir. Şüurlu və məqsədli şəkildə həyata keçirilən bu işlər ortaq dil və ortaq elmi-mədəni dəyərlərin qorunması baxımından da əhəmiyyət kəsb edir. Bu layihələr bir çox təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilir.

Bu gün qeyd olunan layihələr *“Türk Şurası (Türk Kəneşi), Dövlət Rəhbərləri Şurası, Xarici İşlər Nazirləri Şurası, Ağsaqqallar Şurası, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSÖY), Türk Parlamentarlar Assambleyası (TÜRKP), Türk Akademiyası, Türk İş Şurası və Köçəri Mədəniyyət Mərkəzi təşkilatları kimi regional qurumlar vasitəsilə həyata keçirilir”*. (İbrahimov, 2018, s. 123)

Tarixdə ilk dəfə bəzi çatışmazlıqlar da olsa, müstəqil türk respublikaları könüllü olaraq bir masa ətrafında toplanaraq birlikdə hərəkət etmək niyyətlərini ortaya qoymuşdur. Ortaq əlifba, ortaq ünsiyyət dili, ortaq türk tarixi dərsliklərinin hazırlanması istiqamətində görülən işləri bu təşkilatların birgə fəaliyyətinin nəticəsi kimi qeyd edə bilərik.

Dəyişən dünya və yeni siyasi vəziyyət türklərdə yeni düşüncə və ideyalara yol açmışdır. Bu yeni dövrdə türk dünyasında ümumi ünsiyyət vasitəsi kimi ortaq dil məsələsi də gündəmə gəlmişdir. Türklər arasında ortaq ünsiyyət dilinin yaradılması fikrinin banisi İsmayıl bəy Qaspiralının ideyalarının gerçəkləşməsi üçün artıq zəmin yaranmışdır. Bunun üçün ilk addım kimi əlifba dəyişikliyi aparılmalıdır.

Bu gün Orta Asiyanın müstəqil türk respublikalarında latın əlifbasına keçməklə bağlı bir çox layihələr qəbul edilmişdir. Latın əlifbasını müzakirə edən türk respublikalarının Azərbaycan və Türkiyədə istifadə olunan latın əlifbasını əsas və nümunə götürməsi əlifba birliyi yolunda atılmış mühüm addım olardı. Çünki bu gün türk dünyasında türk xalqlarının qəbul edib, istifadə edə biləcəyi demək olar ki, bütün işarələr öz əksini Azərbaycan və Türkiyə əlifbasında tapmışdır. Ancaq ən məqbul nümunə 1991-ci ildə təklif edilən 34 hərfdən ibarət ortaq türk əlifbası hesab

olunur.

Müxtəlif ölkələrdə yaşayan, fərqli dil və dialektlərdə danışan türklər bir-birini anlama bilmirlərsə, burada türk birliyindən danışmaq bir qədər özünü doğrultmur və bu fərqlərin gündəngünə artmasının qarşısı mütləq alınmalıdır. Ortaq türkcə ideyası məhz belə yaranmışdır.

Türk dünyasında türklərin bir-birini anlayacağı ortağ ünsiyyət və danışmaq dilini yaratmaq üçün ilk növbədə əlifba problemi həll olunmalıdır. Ortaq əlifba və yazıda birlik məsələsinin həll edilməsi ən vacib, ən əsas məsələdir. Əlifba birliyi təmin edilmədən ortağ ünsiyyət dilindən danışmaq əbəsdir. Təəssüf ki, türk respublikalarının bəzilərində hələ də kiril əlifbasından istifadə edilir. Bu baxımdan da bu məsələ elmi mövzu olmaqla yanaşı, həm də siyasi məsələdir.

Bu gün Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Qırğızıstanda əlifba probleminin dövlət başçıları səviyyəsində qaldırılması və mövcud problemlərin həlli yolunda konkret addımların atılması, müvafiq tapşırıqların verilməsi gələcəkdə bu işə öz töhfəsini verəcəkdir.

Hazırda müstəqil türkdilli respublikalarda və cəmiyyətlərdə yaşayan türk xalqları arasında iqtisadi, mədəni və siyasi əlaqələr gündən-günə güclənir. Bu gün türk dünyasının önündə həll edilməli bir çox aktual problemlər var. Elm, mədəniyyət, iqtisadiyyat, texnologiya və s. sahələrdə qurulacaq əlaqələr üçün əsas şərtlərdən biri və birincisi məhz ortağ ünsiyyət dilidir.

Bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün türkdilli ölkələr arasında səmərəli ünsiyyət vasitəsinin – ortağ ünsiyyət dilinin yaradılması və tətbiq edilməsi olduqca zəruridir. Ortağ ünsiyyət dilinin formalaşdırılması bütün türk xalqları üçün anlaşılacaq vahid dil vasitəsinin tətbiqi yolu ilə təmin edilə bilər.

Türk xalqlarının dilləri bir-birinə çox yaxındır: Azərbaycan türkcəsi Türkiyə türkcəsi ilə, qazax türkcəsi qırğız türkcəsi ilə, özbək türkcəsi ilə uyğur türkcəsi bir-birini başa düşəcək səviyyədə müştərək xüsusiyyətlər ehtiva edir. Lakin Azərbaycan və Türkiyə türkcəsini qazax, altay və qırğız türklərinin başa düşməsi heç də asan deyil.

Türk xalqları arasında ortağ ünsiyyət dilinin formalaşdırılması türk dilləri ilə bağlı həyata keçirilən dil siyasəti strategiyasının ən aktual məsələlərindən biridir.

İsmayıl bəy Qaspiralının "dildə, fikirdə, əməldə birlik" ideali türk dövlətlərinin elmi, mədəni, siyasi və iqtisadi əməkdaşlığı nəticəsində gerçəkləşə bilər. Bu gün türk xalqları arasında ortağ ünsiyyət dilini formalaşdırmaq üçün olduqca əlverişli şərait yaranmışdır.

Müasir dövrdə müstəqil türk respublikalarında və cəmiyyətlərinin türk dünyasının birliyi və bütövlüyü üçün ortağ bir ünsiyyət dilinə ehtiyac vardır. Türk dünyasının düşüncədə, fikirdə, əməldə birləşməsi, ortağ məqsədlərə, güclü və bir gələcəyin qurulmasına yönəlməsi bütün türk xalqlarının anlama biləcəyi ortağ bir dilin bərqərar olması ilə mümkündür. Tədqiqatçılar arasında ortağ ünsiyyət dilinin hansı türkcə olacağı, bunun təsis edilib edilməməsi mövzularında bu gün üçün vahid bir fikir yoxdur.

Tədqiqatçıların bir qismi türk dillərinin bugünkü quruluşunu əsas götürərək ortağ ünsiyyət dilinin yaradılmasının mümkünsüzlüyünü irəli sürürlər. Bəzi tədqiqatçılara görə isə, hər bir türk dilindən müəyyən ortağ xüsusiyyətlər götürülməklə bütün türk dillərini əhatə edən ortağ bir türkcənin yaratmaq mümkündür. Bir qism tədqiqatçılar isə, eyni qrupa mənsub türk dillərinin öz daxilində ortağ bir dil müəyyənləşdirmələri (oğuz qrupunun ortağ dili, qıpçaq qrupunun ortağ dili) təkliflərini irəli sürmüşlər. Bir çox tədqiqatçı alimlər, ziyalılar isə, türk dünyasında ortağ ünsiyyət dili kimi Türkiyə türkcəsinin istifadə edilməsini məqsədəuyğun hesab etmişlər. Yuxarıda qeyd olunan təkliflərə və yanaşmalara əlavə olaraq xüsusi bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ortağ ünsiyyət dili həm də zaman məsələsidir. Bu zaman kəsiyində türk dünyasında bütün türklərin bir-birini anlayacağı, ünsiyyət quracağı dil əlbəttə ortaya çıxacaqdır.

Ortaq ünsiyyət dili məsələsi hər zaman geniş mübahisə mövzusu olmuşdur. Tarixin bütün dövrlərində ona qarşı çıxanlarla yanaşı, onu dəstəkləyənlər də olmuşdur.

XX əsrin 90-cı illərində türk xalqlarının ictimai-siyasi həyatında baş verən tarixi dəyişikliklər bütövlükdə türk dünyasının daha da yaxınlaşmasına və milli təməllər üzərində əlaqələri genişləndirməsinə, bununla birlikdə yeni-yeni problemlərin meydana çıxmasına gətirib çıxarmışdır.

Bu gün dünya xalqlarının sürətlə inteqrasiya etməsi və informasiya məkanının genişlənməsi şəraitində türk xalqlarının hansı ümumi dildə ünsiyyət quracaqları ilə bağlı məsələ böyük aktualıq kəsb etməkdədir. Türk dilləri arasındakı fərqlər müasir türk dünyasının inkişafına, türk xalqlarının daha da yaxınlaşmasına müəyyən dərəcədə maneçilik törətdiyini söyləyə bilərik. İndiki dövrdə belə dil əngəlini aradan götürüb soy-kökləri eyni olan türk xalqları üçün orta q ünsiyyət dilinin formalaşdırılmasına böyük ehtiyac duyulur. Bu gün orta q ünsiyyət dilini yaratmaq artıq zamanın tələbidir.

Türk xalqları arasında orta q ünsiyyət dilinin formalaşdırılması istiqamətində həllini gözləyən əsas problem əlifba birliyi məsələsidir. Orta q və ümumi əlifbaya sahib olmadan orta q ünsiyyət dilini formalaşdırmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Orta q yazı birliyi bərqərar edildikdən sonra orta q ünsiyyət dilini formalaşdırmaq üçün görüləcək işlərdən biri də orta q lüğətlərin hazırlanmasıdır. Bu lüğətlər hazırlanarkən türk xalqlarının dillərinin milli lüğət fondu əsas götürülməlidir. Türk lüğətçiliyinin əsasını qoyan M.Kaşğarının "Divanü lüğət-it türk" əsərində türk sözlərinin şox hissəsi orta qdır. Bu gün türk xalqları arasındakı orta q ünsiyyət dili üçün hazırlanacaq sözlüklərin orta q leksikaya əsaslanması daha məqsədəuyğun olardı.

Türk xalqları ədəbiyyatlarının orta q şah əsərləri olan "Kitabi-Dədə Qorqud", "Manas", "Kutadqu Bilig", "Oğuznamə", folklor nümunələri, nağıllar, laylalar, atalar sözləri topluları və s. orta q latın əlifbası ilə nəşr olunmalı, türkdilli ölkələrdə və cəmiyyətlərdə yayılması təmin olunmalıdır". (İbrahimov, 2018, s. 121) Qeyd olunan bu əsərlər, türkdilli ölkələrdə və cəmiyyətlərin təhsil müəssisələrində, məktəblərdə tədris edilməli, dərsliklərdə hər bir türk dilindən mətnlər izahlı lüğəti ilə birlikdə verilməlidir.

Müstəqil türkdilli respublikaların və cəmiyyətlərin şair və yazıçılarının əsərləri orta q türk əlifbası ilə türk dillərində nəşr olunmalı, mətnlə birlikdə izahlı lüğəti də verilməlidir.

Orta q televiziya və radio proqramları hazırlanmalıdır. Digər türk xalqları tərəfindən izlənilməsi üçün orta q türk kanalı yaradılmalı, verilişlər orta q türk dilində aparılmalı, televiziyalarda türk xalqlarının filmləri efirdə titrlərlə həmin ölkənin dilində verilməlidir. Müxtəlif cəmiyyətlərdə yaşayan azsaylı türklər üçün də milli kimliklərin qorunması, yaşadılması baxımından bu tip proqramlara ehtiyac vardır. Bu tip proqramlar vasitəsilə həm milli kimliklərini yaşada, həm də orta q bir dil ətrafında birləşə bilərlər.

Mədəniyyət, musiqi, kino, teatr kimi incəsənət sahələrində əlaqələrin inkişaf etdirilməsi də orta q ünsiyyət dilinin formalaşdırılmasına təkan verən amillərdəndir. Bu əlaqələr qarşılıqlı inkişaf etdirilməli, daha da genişləndirilməli, birgə mədəni tədbirlər keçirilməlidir.

Türk xalqlarının bir-birləri ilə ünsiyyət zamanı başqa bir türk dilini ümumi ünsiyyət dili kimi seçməməsi, qarşılıqlı ünsiyyətdə rus və ingilis dilləri kimi xarici dillərdən istifadə etməsi orta q ünsiyyət və yazı dilinin formalaşmasını gecikdirməklə yanaşı, hətta buna ciddi əngəl olur. Bu əngəllərin ağır nəticələrini bu gün görürük.

Orta q ünsiyyət dilinin formalaşdırılması istiqamətində qurultayların və konfransların davamlı olaraq keçirilməsi də əhəmiyyətlidir. Bu qurultaylarda məruzələr və çıxışlar orta q ünsiyyət dilində təqdim edilməlidir.

Ortaq ünsiyyət dilinin mövcudluğunu təmin etmək məqsədilə mütəmadi elmi (akademik) əlaqələrin qurulması (Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistanın aidiyyəti elmi qurumları arasında), yeni mənbələr əsasında mövzu ilə baplı elektron biblioqrafik bazanın genişləndirilməsi, orta q ünsiyyət dilinin yaradılmasında ümumi (orta q) türk dili lüğətlərinin hazırlanması (qeyri-rəsmi, pilot layihə olaraq), orta q türk dilinin formalaşdırılmasının nəzəri əsaslarının işlənilib hazırlanması da böyük əhəmiyyət kəsb edir.

NƏTİCƏ

Bu gün müstəqil türk respublikalarında dil siyasəti ilə bağlı həyata keçirilən fəaliyyətlərdə orta q ünsiyyət dili məsələlərinin xüsusi çəkisi vardır. Orta q dillər indi özünü iki səviyyədə daha çox göstərir: qlobal və regional səviyyələrdə. Qlobal səviyyədə anlaşma vasitəsi kimi ingilis dilindən daha çox yararlanılır. Regional səviyyədə olan dillərin bir qismi köhnə müstəmləkə sistemindən qalan dillərdir: fransız, ispan, rus dilləri belə dillərdən sayıla bilər. Müasir dünyada baş verən hadisələr isə orta q dil probleminə büsbütün yeni nöqtəyi-nəzərdən yanaşma tələb edir. Bu cür yeni aspektlərdən araşdırılmalı problemlərdən biri də məhz orta q türkcə məsələsidir.

Həyata keçiriləcək bu işlər orta q ünsiyyət dilinin formalaşmasına zəmin hazırlayacaq və orta q ünsiyyət dilinin – orta q türk yazı dilinin bünövrəsi qoyulacaqdır. Yuxarıda qeyd olunan məsələlərin türk dünyası üçün böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu sahədə işlərin sürətləndirilməsi olduqca zəruridir. Türk xalqları arasında vahid ünsiyyət dilinin yaradılması və türk xalqlarının mənşə (tarixi formalaşma) prinsipinə əsasən inteqrasiyası ilə bağlı qərarlar hökumətlər səviyyəsində qəbul edildiyi halda, bu cür dəstəyin göstərilməsi labüd və gözləniləndir.

Bu gün türk dünyasında orta q ünsiyyət dilinin formalaşdırılması və mövcud problemlərin həll edilməsi çox əhəmiyyətli və aktual məsələdir. Bu həm də türk dillərinin gələcək strategiyası üçün də əhəmiyyət kəsb edir. Müstəqil türk respublikalarında və müxtəlif toplumlarda (cəmiyyətlərdə) yaşayan türklərin bir-birlərini anlamaq, hər türk dilinin lüğət tərkibindəki fərqləri artırmamaq üçün görüləcək işlərdən biri də bundan sonrakı söz yaradıcılığını bir xətt üzərində inkişaf etdirməkdir. Bu məqsədlə həm milliliyə xas olan yeni sözlərin tətbiqində, həm də xarici dillərdən söz alınmasında türk dillərinin daşıyıcıları öz aralarında vahid prinsip müəyyənləşdirilməlidir.

Bu sahədə işlərin sürətləndirilməsi olduqca zəruridir. Burada aidiyyəti sahədə mütəxəssislərin birgə və ya fərdi fəaliyyətləri ilə yanaşı, hər bir türkdilli dövlətdə hökumət səviyyəsində təşkilati-idarəçilik dəstəyinin göstərilməsi təmin edilməlidir.

Bu məsələ yalnız elmi mahiyyət daşıyır, həm də siyasi əhəmiyyət kəsb edir. Türk dünyasının birliyi üçün çalışan dövlət rəhbərləri bu məsələnin aktuallığını nəzərə alaraq mühüm qərarlar qəbul etməyə başlamışlar. Türkdilli ölkələrin Milli Şurası (Türk Kəneşi), Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSÖY), Türk Parlamentarlar Assambleyası (TÜRKPƏ), Türk Akademiyası və bu kimi təşkilatların yaradılması bunun parlaq nümunəsidir.

Məhz bu baxımdan da orta q əlifba, orta q terminologiya, orta q ünsiyyət dili, orta q lüğətlər (sözlüklər) və s. məsələlərin türkdilli ölkələrin dövlət rəhbərləri səviyyəsində qaldırılması və mövcud problemlərin həlli yolunda konkret addımların atılması bu işə öz töhfəsini verəcəkdir.

ƏDƏBİYYAT

1. AXUNDOV, A. A. (2003). Heydər Əliyevin dil doktrinasında dil və dövlət problemi. Bakı: Dürçəliş.
2. BARBARA, K. H. (2001). Politics of Language in the Ex-Soviet Muslim States. London: Hurst and Company.

3. GARİBOVA, J. (2012). Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar - Dil Sorunu ve Yeniden Biçimlenen Kimlikler, Türk Dilli Halklar – Türkiye ile İlişkiler. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
4. GÖKDAĞ, B. A. (2015). Türklerin Dünyası (dil-kimlik-siyaset). İstanbul: Kültür Bilimleri Akademisi.
5. İBRAHİMOV, E. (2020). Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Dil Politikası (Azerbaycan Örneği). Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 50, 99-116.
6. İBRAHİMOV, E. Ə. (2018). Türk xalqlarının orta q əlifba, imla və ünsiyyət dili. Bakı: Elm və təhsil.
7. İBRAHİMOV, E. (2020). Rusiya Federasiyasının azsaylı türk xalqlarına qarşı dil siyasəti. Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD). 4. Cilt. 2. Sayı. s. 206-222.
8. KREİNDLER, İ. A. (1977). Neglected Source of Lenin's Nationality Policy. London: Slavic Review.
9. SMİTH, G. (1998). Nation Building in the Post-Soviet Borderlands: The Politics of National Identities. New York: Cambridge University Press.